

MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA MATEMATIKA SUN‘IY INTELLEKT IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH (ANIQ INTEGRAL MAVZUSINI O‘QITISH MISOLIDA)

Radjabov Baxtiyor Sharipovich¹, G‘aniyev Ilhom Dustnazarovich², Abdurahmonov Hasanjon Kotibjon o‘g‘li³

¹Prof. CHDPU, ²CHDPU katta o‘qituvchisi ³CHDPU 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15287994>

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda zamon tez rivojlanib bormoqda ekan Axborot texnologiya vositalari va Sun‘iy intellekt (SI) kirib bormagan soha deyarli qolmadi. Shunday ekan, ta‘lim tizimida ham sun‘iy intellekt vositalaridan foydalanishni yo‘lga qo‘yish kerak. Ammo, ushbu jarayonda bizni qanday imkoniyat va muammolar kutyapti? Degan savollar uyg‘onadi. Ushbu maqolada matematika o‘qitishda sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishning dolzarb masalalari va afzalliklari haqida so‘z yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** SI algoritmlari, modellar, feedback, 3D modellar, osonlashtirilgan darslari, ilm-fan yutuqlari, NCTM va “Aniq integral” mavzusi sun‘iy intellekt talqinida.*

Matematika va sun‘iy intellect (SI) bir-biri bilan chambarchas bog‘langan va bir-biri to‘ldirgan ikkita asosiy sohadir. Matematika SI algoritmlari va modellarni ishlab chiqish uchun nazariy asosni ta‘minlaydi, AI esa, o‘z navbatida, matematik tadqiqotlar uchun yangi ufqlarni ochadi.

Dunyo juda ham tez rivojlanib bormoqda. Ilm-fan bugun yuksak darajalarga erishdi. Axborot kommunikatsion vositalar hamda sun‘iy intellekt kirib bormagan soha deyarli qolmadi. Bo‘lib ham azal-azaldan matematika barcha sohalarda kerakli fan bo‘lib kelgan. Shunday ekan, bugungi kunda Matematika sohasida ham sun‘iy intellektdan foydalanish kerakmi? Degan savollar tug‘ilmoqda. 2023-yil noyabr oyida NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) saytida “Math and Artificial Intelligence” (Matematika sun‘iy intellekt) nomli maqola e‘lon qilindi. Unda, bugungi kunda matematikani sun‘iy intellect bilan integratsiya qilish haqida bir qancha mulohazalar keltirilgan.

NCTMning prezidenti Kevin Dykema quyidagicha mulohazani keltiradi: “Men ba‘zan o‘quvchilarning Sini darslarda taqiqlash kerak degan gaplarini eshitaman. Bu soda ko‘rinadi. Biz shuni tan olishimiz kerakki, talabalar kun bo‘yi darsda bo‘lishmaydi va taqiqlasak ham, undan darsdan tashqari vaqtlarda foydalanishadi. Buning o‘rniga, biz o‘quvchilarga ushbu vositalardan qanday qilib to‘g‘ri foydalanishga va yuzaga chiqishi mumkin bo‘lgan tuzoqlarni aniqlashni o‘rgatishga yordam berishimiz kerak”.

Haqiqatdan ham globallashuv zamonida Axborot texnologiya vositalaridan unumli foydalanish kerak. Biz uni umuman taqiqlab qo‘yolmaymiz. Uning o‘rniga to‘g‘ri foydalanishni o‘rgatishimiz kerak bo‘ladi.

Matematika va sun‘iy intellekt (SI) integratsiyasi hozirgi zamonaviy texnologik rivojlanishning asosiy yo‘nalishlaridan biridir. SI tizimlarini yaratishda matematikaning turli sohalari, ayniqsa, statistik motodlar, ehtimollar nazariyasi, optimallashtirish va algebraik strukturalar juda muhim ro‘l o‘ynaydi.

Matematikada sun‘iy intellektdan matematik modellashtirish, balki matematik masalalarni yechish, tasvirlash va tahlil qilishda ham katta yordam beradi. Sun‘iy intellekt va

mashina o‘rganish algoritmlarini matematikaga integratsiya qilish matematik jarayonlarni yanada samarali, tezkor va aniq qilish imkonini beradi.

Sun’iy intellektning ta’lim tizimidagi afzalliklari:

- shaxsiylashtirilgan ta’lim; Har bir o‘quvchining o‘ziga xos ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Ya’ni talaba yoki o‘qivchilar mustaqil ta’lim jarayonida ularda paydo bo‘lgan savollar va muammalarni hal qilishning tez va samarali vositasidir.

- Moslashuvchanlik; O‘quvchilarning o‘rganish tezligiga va uslubiga moslashashga yordam beradi

- Samaradorlik; O‘qituvchilarga vaqtni tejash va samaradorligini oshirishga yordam beradi.

- Baholash; o‘quvchilarning bilimlarini to‘g‘ri va tez baholashga yordam beradi.

Matematika masalalarini hal qilishda masalalarni tahlil qilish, qadam-baqadam yechimlar va mavzu bo‘yicha tegishli maslahatlarni berib o‘tadi. Sun’iy intellekt vositasida matematik masalalarni yechishda masalalarni yechishda o‘quvchilarga qadam-baqadam ketma-ketligini ko‘rsatadi. Misol uchun bir masalani yechishni ko‘rib chiqaylik: “ $y = \frac{1}{x}$ funksiyaning $y = -x$ funksiya atrofida aylanishidan hosil bo‘lgan shaklning hajmini toping” degan masala berilgan bo‘lsin, biz uni sun’iy intellekt yordamida hisoblaymiz.

“ $y = \frac{1}{x}$ funksiyasining $y = x$ funksiyasi atrofida hosil bo‘lgan shaklning hajmini topish uchun, biz disklar usulidan foydalanamiz. Buning uchun quyidagi qadamlarni amalga oshiramiz:

1. Funksiyalarni tenglashtirib, kesish nuqtalarini topamiz

Birinchi navbatda, $y = \frac{1}{x}$ va $y = x$ funksiyalarining kesish nuqtalarini topishimiz kerak.

Buning uchun, ikki funksiyani tenglashtiramiz:

$$\frac{1}{x} = x$$

Bu tenglamani yechamiz:

$$1 = x^2$$

$$x^2 = 1$$

Shu bilan $x = \pm 1$ bo‘ladi. Demak, kesish nuqtalari $x = 1$ va $x = -1$ nuqtalarda bo‘ladi.

2. Hajmni topish. Endi, hosil bo‘lgan shaklning hajmini topish uchun disklar usulini qo‘llaymiz. Aylanish y o‘qi atrofida bo‘lgani uchun, hajm formulasi quyidagicha bo‘ladi:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)^2 - g(x)^2] dx$$

Bu yerda:

- $f(x) = \frac{1}{x}$ (yuqori funksiya)

- $g(x) = x$ (pastki funksiya)

- $a = -1, b = 1$ (kesish nuqtalari)

Shunday qilib, hajmni hisoblash formulasi quyidagicha bo‘ladi:

$$V = \pi \int_{-1}^1 \left[\left(\frac{1}{x} \right)^2 - x^2 \right] dx$$

3. Integrallash. Hajmni hisoblash uchun integralni yechamiz:

$$V = \pi \int_a^b \left[\frac{1}{x^2} - x^2 \right] dx$$

Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda bir videoga ko‘zim tushdi. Unda, Xitoydaga maktablarda o‘quvchilar orasidan savolga kim javob berishi yoki doskaga kim chiqishini sun‘iy intellekt belgilab berar ekan. Sun‘iy intellekt o‘quvchilarga mashqlarni taqdim etish va bolash uchun quyidagilarni taqdim etadi:

1. Moslashuvchan mashqlar; Har bir o‘quvchining o‘rganish darajasiga moslashtirilgan mashqlar taqdim etiladi.

2. Avtomatlashtirilgan baholash; o‘quvchilarning ishlarini avtomatik ravishda baholash imkonini beradi.

3. Tez va aniq natijalar; O‘quvchilarning ishlarini tezda baholash va ularga o‘z vaqtida fikr mulohazalar beradi.

Ta‘lim jarayonida sun‘iy intellekdan foydalanish nafaqat o‘quvchilarda, balki, o‘qituvchilarga ham katta foyda beradi. Masalan, yaqinda “Aniq integral va uning tadbirlari” mavzusida talabalarga taqdimot yaratish maqsadida sun‘iy intellektga murojaat qilganimda u menga ajoyib bir taqdimot yaratib berdi.

Ma‘lumki, Aniq integralning asl maqsadi egri chizikli trapetsiyaning yuzini hisoblashdir. Taqdimotning “Aniq ta‘rifi va geometrik ma‘nosi” nomli qismida sun‘iy intellekt o‘quvchilarga tushunish maqsadida quyidagicha chizmalarni ko‘rsatdi:

Aniq Integral Ta'rifi va Geometrik Ma'nosi

Ta'rif
Aniq integral - integral yig'indining limiti sifatida aniqlanadi. $[a,b]$ kesmada $f(x)$ funksiya berilgan bo'lsa, aniq integral quyidagicha yoziladi: $\int_{[a,b]} f(x)dx$

Geometrik ma'no
Aniq integral $f(x) \geq 0$ bo'lganda egri chizikli trapetsiyaning yuziga teng. Bu trapetsiya $y=f(x)$ egri chiziq, OX o'qi va $x=a, x=b$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan.

Mavjudlik
Agar $f(x)$ funksiya $[a,b]$ kesmada uzluksiz bo'lsa, uning aniq integrali mavjud bo'ladi.

1-rasm.

Ushbu rasmdan ko‘rinib turibdiki, aniq integral egri chizikli funkksiyani qanday qilib hisoblanishi keltirilgan. Ushbu suratni yanada yaxshiroq tushinish uchun quyida aniq integralning ta‘rifini keltirib o‘tamiz.

$[a, b]$ kesmada uzluksiz $y = f(x)$ funksiya berilgan bo'lsin. m va M bilan shu oraliqdagi eng katta va eng kichik qiymatlarni belgilaymiz. $[a, b]$ kesmani

$$a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b,$$

bo'lishini nuqtalari yordamida n qismlarga ajratamiz, bunda

$$x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n, \text{ va}$$

$$x_1 - x_0 = \Delta x_1, x_2 - x_1 = \Delta x_2, \dots, x_n - x_{n-1} = \Delta x_n$$

So'ngra, $y = f(x)$ funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini quyidagicha belgilaymiz

$$[x_0, x_1] m_1 \text{ va } M_1,$$

$$[x_1, x_2] m_2 \text{ va } M_2,$$

...

$$[x_{n-1}, x_n] m_n \text{ va } M_n,$$

2-rasm.

Quyidagi yig'indilarni tuzamiz:

$$\underline{S}_n = m_1 \Delta x_1 + m_2 \Delta x_2 + \dots + m_n \Delta x_n = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \quad (1)$$

$$\overline{S}_n = M_1 \Delta x_1 + M_2 \Delta x_2 + \dots + M_n \Delta x_n = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \quad (2)$$

\underline{S}_n – yig'indi quyi integral yig'indisi, \overline{S}_n – yig'indi esa yuqori integral yig'indi deb ataymiz.

Agar $f(x) \geq 0$ bo'lsa, u holda quyi integral yig'indi sonma-son $AC_0N_1C_1N_2 \dots C_{n-1}BA$ "ichki chizilgan zinasimon figura"ning yuzasiga teng, yuqori integral yig'indisi sonma-son

$$AK_0C_1K_1 \dots C_{n-1}K_{n-1}C_nBA$$

"tashqi chizilgan zinasimon figura"ning yuzasiga teng.

3-rasm.

4-rasm.

Demak, yuqorida (1-rasm) keltirilgan rasm aniq integralni tasniflashda o'quvchilar eng tushunarli va eng soda usulini chiqardi.

XULOSA. Zamon bilan hamnafas holda yashash bugungi kunning asosiy masalalaridan biri ekan, barchamiz undan foydalanishni o'rganishimiz lozim. Undan tashqari, o'qituvchilarni vaqtini tejash hamda o'quvchilar uchun ham sodda-tushunarli qilib darslarga tayyorlanishi uchun ham qulay.

Sun'iy intellektga asoslangan o'quv muhitlari o'quvchilarga matematikaviy tushunchalarni amalda ko'rish va o'rganish imkoniyatini beradi. Masalan, geometriya yoki algebra kabi mavzularda 3D modellar va simulyatsiyalar yordamida o'quvchilar real dunyo misollarida qanday ishlashini ko'rishlari mumkin.

Matematika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanish, o'quvchilarga individual o'qitish, tezkor feedback va qiziqarli, innovatsion o'qish tajribalarini taqdim etishga yordam beradi. Bu nafaqat o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, balki o'qituvchilarni o'quv jarayonini yanada samarali va ilg'or tarzda olib borish imkoniyatiga ega qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baxtiyor R., Hasanjon A. Matematika modellashtirish metodlari. Determeneatsiyalangan va stoxastik iqtisodiy-matematik modellar. //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2024. – T. 1. – №. 15. – C. 46-51.
2. Nursaidov, Nurmuxammad. “Pedagogik tadqiqotlarda sun'iy intellektning o'rni: uyga vazifalarni baholash tizimining ishlab chiqilishi va tatbiqi”. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences* (2024): 662-667.
3. Suxrobovich, Jabborov Sattorbek, and Muzaffarov Abdulaziz Azam o'g'li. “Sun'iy intellekt: yutuq va kamchiliklari”. *Лучшие интеллектуальные исследования* 6.2 (2023): 19-22.
4. Yo'ldoshev A. Ta'limda sun'iy intellekt imkoniyatlari. *Academic Research in Educational Sciences*. Volume 3 | Issue 11 | 2022. ISSN: 2181-1385. Cite-Factor: 0,89 | SIS-Factor: 1,3 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1. 726-729-sahifalar.
5. Oluwaseyi A. G. Opesemowo and Mdufshkelwa Ndlovu. Artificial intelligence in mathematics education: The good, the bad, and the ugly. *Journal of Pedagogical Research* Volume 8, Issue 3, 2024
1. <https://doi.org/10.33902/JPR.202426428>
6. Tsvetelina Stefanova and Slavi Georgiev. Possibilities for using AI in mathematics education. Article · March 2024, DOI: 10.55630/mem.2024.53.117-125. https://www.researchgate.net/publication/379028709_Possibilities_for_using_AI_in_maths_education
7. [Tara Koehler, Jon Sammon](https://www.edutopia.org/article/using-ai-math-instruction/). How Generative AI Can Support Research-Based Math Instruction. <https://www.edutopia.org/article/using-ai-math-instruction/>
8. Nirmal Patel. AI Tools for Math Education: Use Cases & Tools to Make Math Fun and Engaging. Oct 2, 2023. <https://www.smartpaperapp.com/post/ai-tools-for-math-education>
9. Kotibjon o'g'li A. H., Obid o'g'li R. F. Maktab matematika kursida trigonometriya mavzusini tarixiy manbaalardan foydalanib o'qitish metodikasi //SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF THE 21ST CENTURY. – 2024. – T. 1. – №. 1.
10. G'aniyev I.D., Abdurhmonov H.K., Axborot texnologiyalari (IT) va matematika o'quv dasturi integratsiyasi. TDPU Conference. “Matematika va informatika fanlarini o'qitishning istiqbollari”. 374-376-p.g.
11. Baxtiyor R., Hasanjon A. Matematika modellashtirish metodlari. Determeneatsiyalangan va stoxastik iqtisodiy-matematik modellar. //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2024. – T. 1. – №. 15. – C. 46-51.
12. Rustamova SH.A. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan maxsus texnologiyalar. // Inter education & global study. 2024. №5(1). B.52–61.